
O DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA RODRIGUES TAPAJÓS MANAUS/AM EM 2019

Ciências Biológicas, Edição 122 MAI/23 / 12/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7932934

Raquel Moreira Gomes¹

Resumo: Ao longo dos anos as questões ambientais e a conscientização ambiental em prol do descarte do lixo, são pautas de discussões dentro e fora da escola. Neste contexto, qual a importância do descarte correto dos resíduos produzidos na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós do Municípios de Manaus/AM, sendo que o descarte incorreto do lixo está por toda a escola? O principal objetivo desta pesquisa é identificar os problemas acerca do descarte de resíduos orgânicos e inorgânicos gerados no ambiente da Escola, bem como avaliar as consequências dos descartes correto e incorreto desses resíduos.

Palavras-chave: Descarte. Escola. Meio Ambiente. Resíduos.

Abstract: Over the years, environmental issues and environmental awareness in favor of waste disposal have been the subject of discussions inside and outside the school. In this context, what is the importance of the correct disposal of waste produced at the Escola Estadual de Tempo Integral Marua Rodrigues Tapajós, in Manaus / AM, given that the incorrect disposal of waste is all over the school? The

main objective of this research is to identify the problems related to the disposal of organic and inorganic waste generated in the School environment, as well as to evaluate the consequences of the correct and incorrect disposal of this waste.

Keywords: Discar. School. Environment. Wast.

Introdução

A espécie humana tinha uma vida simples no início de tudo e para uma organização dos afazeres, foi necessário criar pequenos grupos para que as tarefas do cotidiano fossem executadas com êxito e com isso perpetuar a espécie. As primeiras moradias aconteceram em cavernas e conseqüentemente conforme a evolução, as moradias passaram a ser construídas e assim apareceram as grandes casas e todos moravam juntos conforme seu grupo. Havia a distribuição em partes iguais do que conseguiam caçar, pescar e colher. Esses grupos foram se tornando populosos cada vez mais. Com isso, sentiram a necessidade de aumentar a produção de utensílios e principalmente a produção dos alimentos. Conforme o site História do Mundo (2019, p.01), primeiro, houve o surgimento da agricultura, um importante marco para a sobrevivência do homem e, por fim, houve o desenvolvimento da escrita. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu mudar radicalmente o seu estilo de vida.

Com esse fato, as produções foram aumentando e conseqüentemente o descarte do lixo produzido para esse progresso não teve a atenção merecida. Hoje há a necessidade de acabar com os lixões e transformar em aterros sanitários.

Na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós, foi detectado o descarte incorreto do lixo dentro das salas de aula, nas salas do anexo, sala dos professores, secretaria, refeitório e outros. Desta forma, o tema desta, consiste no “Descarte correto dos resíduos gerados na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós Manaus/AM”.

Em qualquer escola, a educação ambiental não deve ser algo distante da vida dos alunos. Todos devem ter conhecimento da conscientização da preservação

do meio ambiente em que estão inseridos. A terra é a nossa casa e para que ela não morra é preciso agir rápido. A conscientização deve começar o quanto antes pois nunca é tarde para começar uma ação que beneficia a todos. A parte mais importante para a preservação do meio ambiente é a reciclagem, que renova as paisagens, que modifica hábitos e melhora a vida. Com ela é possível retirar do meio ambiente, materiais que levam dez, cem, duzentos, seiscentos anos e até mesmo os que não se deterioram, passe o tempo que for. As aulas de arte são muito boas para fazer essa iniciação, pois é possível criar coisas incríveis. Reutiliza ou apenas separar o lixo seco do úmido, os alunos já contribuem para renovação do meio ambiente e conseqüentemente, começando por cada um o compromisso com o bem-estar onde estiverem.

A sociedade atual está cada vez mais consciente do impacto das ações no meio ambiente, diminuindo o consumo de água e de plástico e outros resíduos, mais ainda falta muito para que as pessoas de um modo geral possam agir corretamente, se sensibilizando quanto ao descarte apropriado de resíduos que podem ser reciclados. A sociedade precisa acordar para esse fato de que a terra não suporta mais tanto lixo espalhado pela natureza. O ar que respiramos já tem micropartículas de resíduos de plástico. Sua produção em grande escala é consumida em massa pelo homem e se tornou o grande inimigo deste século na natureza. A solução para redução está em nossas mãos, basta fazer o que é certo e isso implica mudar para transformar. O tempo é agora, pois o lixo que é produzido tem lugar.

Portanto, esta pesquisa torna – se interdisciplinar e até mesmo multidisciplinar, pois, o tema lixo poderá ser debatido nas disciplinas de Geografia; Química; Português; Artes e até mesmo nas aulas de Física. Ressalta-se que, este artigo pertence à dissertação de Mestrado defendida na Universidad del Sol no Paraguai, no ano de 2020.

Fundamentação Teórica

A situação do meio ambiente em todo o planeta requer atenção especial e para mudar esse quadro é necessária a participação de toda a sociedade e de um

planejamento governamental responsável.

Não há planeta para a quantidade exorbitante do lixo produzido pela humanidade que absolutamente não para e pensa no que isso vai dar e como vamos sobreviver a tanta degradação.

Segundo a BRK ambiental (2019, p.01), o meio ambiente tem vários problemas e para que obtenhamos êxito na melhoria desse cenário, será necessário a participação da sociedade, em todas as suas etapas. Para que essa mudança aconteça de verdade, temos que interiorizar a participação e o compromisso dos poderes público e privado que é de fundamental importância. Os principais problemas que ameaçam a preservação do meio ambiente são:

- Descarte incorreto de lixo em todos os seguimentos;
- Falta de coleta seletiva
- Falta de projetos de reciclagem pelos principais órgãos a começar pela prefeitura;
- Falta da participação das mídias e canais competentes;
- Consumo excessivo de recursos naturais;
- Desmatamento;
- Ar poluído;
- Desperdício de água;
- Desperdício de energia;
- Falta de esgotamento sanitário.

Em muitos municípios brasileiros, o lixo é descartado de forma incorreta sem controle ambiental e sanitário; os lixões ainda são uma realidade presente. Os lixões atraem insetos, cachorros, cavalos, aves, ratos e outros animais, que, podem disseminar, direta ou indiretamente, várias doenças.

Conforme o Pensamento Verde (2019, p.01), o lixo, quando é jogado em lugares inapropriados, pode se tornar uma das principais causas de alagamentos e inundações nas cidades onde a população é numerosa. Isso acontece porque resíduos sólidos são descartados em nas ruas, avenidas e em cursos d'água (canais, córregos, rios) impedindo o escoamento rápido das águas pluviais. Com

isso, a ocorrência de enchentes aumenta consideravelmente ocasionando muitos transtornos.

O lixo está presente em todos os lugares até mesmo nas escolas, pois, devido à formação escolar é comum o descarte de papel, plásticos (copos, garrafas pet, sacolas), restos de alimentos, dentre outros.

Desde modo, a escola deve orientar e discutir sobre o lixo, os impactos no meio ambiente, o porquê deve “começar por mim a mudança” para um futuro com qualidade de vida. Na escola, o descarte correto do lixo pode ser realizado através de coleta seletiva, conforme Brasil (2010, art.3º, V), a coleta seletiva consiste em ser uma “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme a sua constituição ou composição”.

A separação do lixo pode ser realizada devido à segregação entre resíduos recicláveis secos e orgânicos. Os resíduos secos são compostos por metais (aço e alumínio), papel, papelão, plásticos e o orgânico consistem no resto de alimentos, folha seca, raiz e estes podem ser transformados em adubo e compostagem para hortas comunitárias e até mesmo para a horta escolar.

Outra forma de descartar o lixo corretamente em uma escola consiste por meio da reciclagem, pois, além de reutilizar o resíduo, o mesmo contribui para a utilização racional dos recursos naturais não renováveis. A reciclagem na escola pode ocorrer por meio de oficinas, amostra cultural e até mesmo na semana científica.

Já na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós que é uma escola de ensino médio, está iniciando essa consciência separando primeiramente o lixo que é produzido em sala de aula e no refeitório. O ambiente escolar é o mais propício que temos para formar uma nova cultura e mudanças de hábitos. Essa ação pode ser realizada por todos, desde merendeiras, serventes, porteiros, secretária, professores, pedagogos, gestão e principalmente os alunos que são o alvo principal de qualquer procedimento de aprendizagem. Todo o material que de alguma maneira é consumido, tem embalagens e elas precisam ser recicladas.

De acordo com Xavier (2019, p.01), em Manaus, há lixões a céu aberto espalhados por diversos locais, sendo que desde o ano de 2014, todos os lixões no Amazonas teriam que ser substituídos por aterros sanitários. Foi esse o prazo estabelecido pela lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Cinco anos se passaram e continua a mesma coisa. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), foram constatados cerca de 71 lixões a céu aberto.

Salienta-se que, a Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós foi criada pelo decreto nº 5.442/80, publicado no Diário Oficial em 29 de dezembro de 1980 e está situada à Rua Goiânia, nº 701, na cidade Manaus/AM no Bairro Redenção.

A escola recebeu este nome em homenagem à Professora Maria Rodrigues Tapajós, nascida no Estado do Ceará, município de Uruburetama, no 7 dia 18 de setembro de 1888. Foi professora no município de Manacapuru/AM, sendo removida posteriormente para Manaus, exercendo o cargo de Diretora de vários grupos escolares e faleceu em 19 de outubro de 1966.

Em fevereiro de 2015, a escola fechou para reforma, sendo os alunos e servidores relocados para outras unidades escolares e em 07 de dezembro de 2016, foi reinaugurada como Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós, com 10 salas de aula, diretoria, secretaria, coordenação pedagógica, sala dos professores, auditório, laboratório de informática, sala para reforço escolar, biblioteca, sala de dança e música, sala de arquivo, sala da APMCI, refeitório, cozinha, banheiros masculino, feminino e acessibilidade, DML2, DME, quadra poliesportiva, sala de educação física, vestiários masculino e feminino e estacionamento, porém, só iniciou suas atividades escolares no dia 06 de fevereiro de 2017, atendendo alunos do Ensino Médio, implementando o Programa de fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral-PROETI.

A escola tem como missão, garantir ao estudante o pleno desenvolvimento de suas habilidades socioeducativas, respeitando a diversidade de crenças e valores, assim como, as necessidades emergentes do mundo moderno. Considerando a realidade completa dos educandos, formando cidadãos participativos e atuantes; preparando-os com competência que lhes garantam a capacidade de lidar com

as novas linguagens para que possam atuar com dignidade, ética e responsabilidade no contexto histórico, político e social.

Método e Abordagem Metodológica

O método de investigação científica escolhida foi a abordagem qualitativa, pois, de acordo com Zanella, (2013, p.35), a pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados. Esse tipo de análise tem por base conhecimentos teórico-empíricos que permitem atribuir-lhe cientificidade.

A pesquisa consiste em estudos de alcance descritivo e de acordo com Sampiere, (2013, p.102), os estudos descritivos buscam especificar propriedades características, traços importantes para análise, busca tendências de grupos, pessoas, comunidades, objetos ou qualquer outro fenômeno.

O detalhamento faz parte de uma boa coleta de dados e pretende unicamente coletar dados e informações de maneira independente ou conjunta sobre variáveis a que se referem. A importância serve fundamentalmente para descobrir os estudos descritos e mostrar com precisão, ângulos, acontecimentos, comunidade, contexto ou situação que ocorrem durante a pesquisa. Neste tipo de estudo, o pesquisador deve definir ou visualizar o que será medido, quais conceitos, variáveis, componentes e sobre o quê ou quem os dados serão coletados. Um exemplo que podemos usar é: se vamos medir variáveis na escola temos que saber indicar quais tipos teremos que incluir, se ela é particular, pública ou laica. Se vamos coletar dados sobre o lixo, devemos indicar quais são. A descrição pode se aprofundar, assim como não, mas o mais importante em qualquer caso é a medição de um ou vários atributos de interesse.

Figura 01 – Abordagem da Pesquisa

Fonte: Raquel Moreira Gomes (2019).

Por meio da figura 01, observa-se que a abordagem da pesquisa consiste em alcançar dois destinos: a horta da escola e a coleta seletiva. Para que haja coleta seletiva é necessário atividades de reciclagem que consiste na separação do resíduo sólido como papéis, nas garrafas pets, embalagens plásticas, copos descartáveis, já os resíduos orgânicos que são restos de comida e cascas de frutas, entram em processo de decomposição e quando se transformam em compostagem podem ser utilizado na horta da escola.

Ressalta – se que, fizeram parte desta pesquisa cerca de duzentos e cinquenta (250) alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós, da modalidade do ensino médio regular e dezoito professores. Os alunos do ensino médio estão na faixa etária de quinze a dezenove anos de idade (15-19), resultando em 60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino.

Salienta – se que, este artigo faz parte da dissertação de Mestrado defendida na Universidad del Sol no Paraguai, no ano de 2020 e que a mesma possui autorização de realização de pesquisa, termo de consentimento para entrevistas e termo de consentimento para as requisições e informações de dados.

Discussão e Análise de Resultados

Inicialmente vale destacar que, o principal objetivo desta pesquisa é identificar os problemas acerca do descarte de resíduos orgânicos e inorgânicos gerados no ambiente da Escola, bem como avaliar as consequências dos descartes correto e incorreto desses resíduos. Em decorrência do que foi proposto obtemos os seguintes resultados.

Nas salas de aula foram aplicados questionários com os alunos com intuito qualificar as respostas, em síntese ao perguntar aos 250 alunos se sabem o que é reciclagem 219 alunos responderam que sabem o que é reciclagem reconhecendo o valor para o meio ambiente; 23 alunos responderam que não sabiam e 08 não sabiam responder. Nota – se que, a maioria já ouviu falar de reciclagem, isto significa que, de certa forma o conhecimento ambiental é um assunto apresentado aos alunos, seja em casa ou na escola.

No entanto, foi realizado uma segunda abordagem com mais 09 perguntas e apenas 202 alunos responderam, devido a constatação de alunos faltosos e de alunos transferidos. Dentre essas nove perguntas, apontaremos quatro perguntas com suas respectivas respostas:

- Qual a importância da reciclagem para o meio ambiente?

101 alunos responderam: Preservar e melhorar o Meio Ambiente, 62 cuidar da Natureza e 39 com outras respostas.

- Quais os benefícios da reciclagem para o Planeta?

72 alunos afirmaram que a reciclagem torna o meio ambiente melhor, 107 acreditam que reciclar ajuda a diminuir os lixos das ruas e rios e 23 deram outras

respostas.

- O Que podemos fazer para reduzir a quantidade de lixo que produzimos?

150 disseram que temos que reciclar, 37 deram outras respostas e 15 não responderam.

- Você separa o lixo em sala de aula?

95 disseram que sim, 76 disseram não e 31 às vezes.

Nota – se que, a maioria dos alunos compreende a importância da reciclagem no meio ambiente, 38% dos alunos disseram que não separam o lixo em sala de aula e 15% separa o lixo as vezes.

Deste modo, assim que iniciou a abordagem sobre o lixo em sala de aula, foi observado no chão, pedaços de papel de caderno, embalagem de bombons, balas, chocolates e outros, durante o dia, e no final, funcionários da limpeza varriam e jogavam esse material num balde vermelho de tamanho médio, misturando o lixo inorgânico com o orgânico.

Para que os alunos pudessem compreender a importância do descarte correto do lixo, realizou – se a aplicação de questionários na sala de aula e em seguida foram apresentadas uma série de vídeos que mostram como o planeta está pedindo socorro. O primeiro vídeo tem como título: Terror! O lixo espalhado nos oceanos! (<https://www.youtube.com/watch?v=MPE74QNvzp8>).

O vídeo mostra como o plástico que chega aos oceanos, mata os animais marinhos que comem ou ficam presos a pedaços de plásticos que são de todos os tamanhos e formas. O mar recebe 25 milhões de toneladas de lixo por ano, eis a razão dos oceanos estarem cheios de micropartículas de plásticos que aumentam cada vez mais e vão se tornando alimentos para peixes, que mais tarde, serão alimentos para os próprios habitantes do planeta. É um círculo que sempre está girando mostrando que, quem destrói é punido com sua própria criação.

Foi passado também um vídeo cujo o conteúdo baseava – se em um mergulhador que se deparava com um mar de plásticos perto de Bali na Indonésia. O vídeo mostra como os resíduos gerados e jogados pela população, aparecem na água do mar. Os resíduos de plástico aparecem flutuando e no meio dessa poluição os peixes nadam junto. Esses plásticos, segundo o vídeo, se transformarão em micropartículas e serão devorados por peixes que serão pescados e depois estarão à mesa do próprio destruidor. Os alunos fizeram um acordo e a partir daquele momento eles começaram a separar o lixo que iria para reciclagem.

Depois de ter mostrado esses vídeos, foram recrutados 30 alunos para compor o corpo de brigadistas da escola em relação às tarefas que deveriam exercer quanto ao projeto “Protegendo o Meio Ambiente a Começar Por Mim”, cada sala tinha 3 brigadistas que exercem suas tarefas 2 vezes por mês. Além disso, foi implantada em cada sala de aula, uma caixa de papelão com um cartaz escrito: lixo reciclável. Essas caixas foram confeccionadas pelos próprios alunos, servindo como coletores do lixo reciclável, ocasionando o descarte correto do lixo, ou seja, o lixo não era mais descartado em apenas em um único balde pelos alunos.

Na sala dos professores foram colocadas caixas para coletar resíduos produzidos por eles, em dois cantos da sala.

Constatou – se que, no refeitório durante os lanches e almoços acontecia a mistura de lixo num balde azul de 200L, ou seja, era colocado dentro do balde resíduos produzidos pelos alunos, funcionários e pessoas que visitam a escola. Nele, era jogado tanto lixo seco como úmido (restos de comida), copos descartáveis sujos de café, sucos, água e doce que são dados em certos dias como recipiente de sobremesa durante as refeições. Mediante, ao problema encontrado foi realizado outro acordo com os alunos, para que separassem os restos de comida dos copos descartáveis e que colocassem as embalagens nos devidos lugares (resto de alimentos nos baldes e descartáveis nos coletores de copos), foi observado que o pedido feito através de um microfone portátil foi bem recebido.

Outra proposta realizada aos alunos foi de fazer floreiras de pneus usados, já que esses pneus não servem mais para carros e podem ser transformados em vasos para as flores e plantas. Conseqüentemente, os alunos ajudaram no corte do pneu, na pintura e no plantio das mudas. O produto desta ação resultou no ornamento da entrada da escola, com enfeites no gramado, produção de jardim e de horta. Os responsáveis pela manutenção e cuidados do jardim e da horta ficou ao encargo dos alunos brigadistas

No entanto, os brigadistas possuíam outras tarefas como monitorar e conscientizar os alunos sobre o descarte correto do lixo, deviam também recolher todas as sextas – feiras o lixo produzido na escola durante a semana para ser levado ao ponto de coleta. Ressalta – se que, o carro de coleta não passa recolhendo lixo reciclável da escola, era necessário uso de carro particular para transportar este lixo ao ponto de coleta. Enfatiza – se que, o período que os alunos passam no ambiente escolar é de suma importância para o aprendizado, uma vez que, a escola contribui na formação de valores e na conscientização dos alunos.

Para a identificação dos brigadistas foram confeccionadas 30 camisetas de cor azul representando o céu, na logo, as cores representadas são: marrom para o resíduo orgânico, azul para papel, vermelho para plástico e amarelo para metal. No centro existe um desenho representando a terra com grama e bem ao centro uma planta crescendo bonita e saudável. A cor branca, que faz o círculo, representa a limpeza do Planeta infinita. O desenho da blusa foi uma criação da professora Raquel Moreira (autora) e a arte gráfica teve a participação do aluno Fabiano (3º ano). A pedagoga Mônica ajudou na busca de um estabelecimento para fazer a grafia na camisa que foi adquirida por meios internos da escola. Por meio da figura 02 podemos visualizar as atividades desenvolvidas na Escola e os resultados alcançados pelos alunos.

Figura 02 – Mural das atividades desenvolvidas na escola por meio do descarte correto

Fonte: Raquel Moreira Gomes (2019).

Salienta – se que, a consciência ambiental é um trabalho árduo e muitos alunos se recusavam a fazer o combinado, tirando o excesso de café ou suco que ficam nos copos descartáveis dados pela empresa que fornece a alimentação para os alunos.

Todavia, podemos destacar que, o descarte correto do resíduos na escola influenciaram os alunos a separar o lixo de forma correta não somente na escola, mas nas suas casas também, confeccionaram caixas de papelão, construíram um jardim e uma horta na escola, perceberam a importância da reutilização de materiais recicláveis, sendo possível até adquirir uma blusa referente ao projeto “Protegendo o meio ambiente a começar por mim”.

Há uma expressão que diz “a escola é a nossa segunda casa”, porém os alunos não conseguiam enxergar que, por meio de uma atitude simples de descartar o lixo em um local apropriado poderiam obter consciência ambiental.

Conclusões

Ao abordar as consequências do descarte incorreto do lixo, concluiu – se que a Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós, não descartava corretamente resíduos gerados pelos alunos e funcionários e por intermédio do projeto “Cuidando do meio ambiente, a começar por mim”, percebeu-se a importância da separação e os possíveis impactos que estavam causando ao meio ambiente. Através de vídeos, palestras e atitudes vistos em sala de aula e no refeitório, o desperdício diminuiu consideravelmente.

A partir do momento que há separação correta dos resíduos, houve uma melhora na limpeza das salas e o lixo que antes era misturado, passou a ser separado em recipientes diferenciados, lixo seco numa caixa de papelão e orgânico no balde vermelho que já existia em sala. Mais à frente, os materiais separados foram encaminhados para reciclagem.

No refeitório, os resíduos orgânicos tinham baldes para restos de comida e cascas de frutas, um coletor de copos descartáveis que eram ligeiramente limpos pelos alunos e outro recipiente para embalagens. Os resíduos gerados pelos alunos no refeitório, depois de separados e levados pelos brigadistas de serviço até a horta, eram misturados com terra e por fim transformados em adubo. Os copos descartáveis quando não reutilizados pelos alunos para trabalhos de arte, iam para reciclagem. Já o lixo seco como papeis, embalagens de biscoito, chocolates, garrafas pet, vidros e latinhas de alumínio, gerados na sala dos

professores e nas salas de aula, eram levados ao local adequado de coleta seletiva e o orgânico ao lixo comum.

Esta pesquisa teve como meta principal, impulsionar de forma positiva, a escola e promover a mudança de hábitos em relação ao descarte inadequado de lixo e reduzir assim, suas consequências. Assumir uma postura mais educativa e o seu papel de cuidador de sua própria natureza é ter consciência em relação aos impactos na saúde e no meio ambiente causado através da reciclagem. Há uma necessidade de engajamento não só no ambiente escolar, mas também em todo o espaço possível. A reciclagem é uma das formas mais atrativas para que o meio em que vivemos possa continuar produzindo, nos dando retorno e nos proporcionando melhor qualidade de vida, afinal, nada se joga fora, tudo se transforma.

Referências

BRASIL. **Lei nº12.305, de 2 de agosto de 2010.** Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato 2007-2010/2010/Lei/L12305.htm> Acesso em: 05 out. 2019.

BRK AMBIENTAL. **Quais são os principais prejuízos do descarte de lixo nos rios.** 2019. p.01. Disponível em: <<https://blog.brkambiental.com.br/descarte-de-lixo/>> Acesso em: 05 out. 2019.

HISTÓRIA DO MUNDO. **Pré-História.** Disponível em:<<https://www.historiado-mundo.com.br/pré-história>> Acesso em: 10 out. 2019.

ONIRA. **De lixões a aterros sanitários:** entenda esta transição e o que vai mudar. 2017. p.01. Disponível em: <<https://onirabr.com/blog/de-lixoes-a-aterros-sanitarios-entenda-esta-transicao-e-o-que-vai-mudar/>> Acesso em: 20 out. 2019.

PENSAMENTO VERDE. **A importância do descarte correto.** 2017. Disponível em: <<https://www.pensamentoverde.com.br/wecycle/a-importancia-do-descarte->

[correto/](#)> Acesso em: 10 out. 2019.

SAMPIERE, Hernández Roberto; et al. **Metodologia de pesquisa**. 5. Ed. Porto Alegre: Penso, 2013. p.102; 402-403.

XAVIER, Jakeline. **Amazonas não cumpre Lei e 71 lixões são mantidos a céu aberto**. Disponível em: <<https://d.emtempo.com.br/ciencia-e-tecnologia-meio-ambiente/170608/amazonas-nao-cumpr-lei-e-71-lixoes-sao-mantidos-a-ceu-aberto>> Acesso em: 30 set. 2019.

ZANELLA, Liane Carly Hermes. **Mesologia de pesquisa**. 2.ed. Florianópolis: UFSC, 2013. p.24;35.

¹Professora do Ensino Médio em Artes – Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós Em Manaus – Am. Mestrado em Ciências da Educação – 2020. Pós – Graduada em Metodologia do Ensino Superior – 2006. Graduada em Artes e Pedagogia – 1997. Formada no Magistério e Técnico em Administração. E-mail: raquelpos_7@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil